

TROVOS NUEVOS

y amorosos para cantar un galan á una dama

que quiera pretender, unido con el canto de aficionados.

BELLO SOL DEL FIRMAMENTO
TEN UN POCO DE ATENCION,
QUE VOY Á HACERTE DICHOSA
CON MI TIERNO CORAZON.

Si puedo lograr mi intento
prenda mia de mis ojos
te diré mi pensamiento,
si me miras sin enojos
bello Sol del firmamento.

Ténme por Dios compasion
oye por Dios á tu amante,
diré cual es la intencion
de ese pecho centellante
ten un poco de atencion.

En el mundo eres mi Diosa,
toda mi fé y mi consuelo
en mi tierra venturosa;
escucha prenda mi anhelo
que voy á hacerte dichosa.

No me deja la ilusion
de tu beldad seductora,
me dá desesperacion,
y mi alma siempre llora
con mi tierno corazon.

RISUEÑA ESPERANZA MIA,
CAPULLO DE FRESCA FLOR
PRENDA DEL ALMA QUERIDA,
ME ESTOY MURIENDO DE AMOR.

964
Aurora del nuevo día,
cuello de blanca azucena
frente hermosa de alegría;
mitiga pronto mi pena
risueña esperanza mía.

Jardín de fragante olor,
labios de coral divino
hechizo consolador;
dicta pronto mi destino
capullo de fresca flor.

Porque no estés afligida,
á dictado mi memoria
que por placer de tu oída
he de ponerte en la gloria,
prenda del alma querida.

Con tu ardiente fulgor
brilla tu pecho amoroso,
y desmaya con dolor,
al verlo tan saleroso
me estoy muriendo de amor.

YO MUERO SI ESTOY SIN VERTE,
SUSPIRO YO SIN CESAR,
SOLO QUIERE MI FORTUNA
PODERTE SIEMPRE ADORAR.

Cuan feliz fuera mi suerte
si yo pudiera decir,
no me canso de quererte:
y por verte relucir
yo muero si estoy sin verte.

¡O! cuan dulce es el amor
á una beldad placentera;
cuan feliz fuera gozar
y por ti ninfa hechicera
suspiro yo sin cesar.

De esperanzas quiero una
de tu cara seductora
brillante como la Luna,
ver tu faz encantadora
solo quiere mi fortuna.

Vénme pues á consolar
encantadora muger.....
ven mi llanto á sosegar,
solo quiero con placer
poderte siempre adorar.

UNA MAÑANITA HERMOSA
DE AQUEL MES TAN FLORECIDO,
SI TE PUDIERA ADQUIRIR
FUERA DE AMORES PERDIDO.

Megillas de fresca rosa,
ojos de fiel querubín,
mi suerte fuera dichosa
si te encontrara al jardín
una mañanita hermosa.

Verás como en su nido
va entonando el ruiseñor
con un trino distraído:
¡O! cuan dulce es el amor
de aquel mes tan florecido.

Tu bien podrias dormir
en mis amorosos brazos,
mi pecho siempre latir
te daría mil abrazos
si te pudiera adquirir.

Hecho la pena en olvido
al pensar en tu pureza
con acento adolorido;
si alcanzara tu belleza
fuera de amores perdido.

103

TENDRIA DE AMORES DESMAYO
SI TE TUVIERA EN EL PRADO,
YA QUE NO PUEDO TENERTE
MORIRÉ DESESPERADO.

Si pudiera al mes de mayo
estár contigo en la umbría
que del Sol confunde el rayo,
yo en tu lado vida mia
tendria de amor desmayo.

Cuan feliz fuera á tu lado
en la sombra campesina;
todo está en verdor sembrado
¡O! que dicha vida mia,
si te tuviera en el Prado.

Me deje la triste suerte
si olvidas mi pensamiento,
venga pues la fria muerte
y cesará ya el tormento
ya que no puedo tenerte.

Si no puedo ser tu amado
de este amor que es tan profundo,
quedaré desconsolado
te digo; que en este mundo
moriré desesperado.

A DIOS DUEÑO IDOLATRADO
QUE ME VOY Á DESCANSAR,
Y POR ÚLTIMO SUSPIRO
OTRO Á DIOS TE VOY Á DAR.

Me despido desmayado
al dejar mi dulce encanto,
me veo desconsolado;
y digo en amargo llanto
á Dios dueño idolatrado.

Mucho padezco al dejar
tu beldad que tanto imploro,
y sin ella he de marchar;

á Dios luz que tanto adoro
que me voy á descansar.

Al despedirme deliro
y arde en mi pecho un volcán
que la muerte cerca miro;
ya mis consuelos se van
y por último suspiro.

A Dios que voy á marchar
y en marchar dejo la vida,
no cesaré de penar;
por última despedida
otro á Dios te voy á dar.

ARBOLES, PEÑAS, LLORAD,
ACOMPAÑAD Á MI PENA,
QUE MI TRISTE SOLEDAD
SOLA EN EL MUNDO ME QUEDA.

Yo me pongo á imaginar
la infeliz suerte mia,
viendo mi infelicidad
es forzoso que yo diga:
Arboles, peñas, llorad.

Donde está mi gloria amena
á aquel bien tan singular,
oidme Cielos y tierras
y ayudadme á llorar
y acompañar á mi pena.

Del mundo me he de apartar
ya que no merezco amor,
aun que me venga á estrechar
de un gran saber ó dolor
de mi triste soledad.

Bien sabes querida prenda
que me he de quedar sin ti,
al punto la muerte venga
que la confesion para mi
sola en el mundo me queda.

DISIMULA ABIGAIL
SUSPIRA LA HERMOSA ESTÉR,
LLORA LA TRISTE TAMÁR
DALILA FINGIÓ AL QUERER.

Casó con un hombre vil
sin ninguna inteligencia,
pesares le dá dos mil;
todo esto con prudencia
disimula Abigail.

Mucho pudo esta muger
postrada á los pies de azuero
hermosa y discreta ser
para blandarle severo,
suspira la hermosa Estér.

No se puede ponderar
la desgraciada princesa
de como podrá quedar,
muerto su honor y belleza
llora la triste Tamár.

Nadie fie de muger
para lograr su pasion,
pues claro se deja ver
que por prender á Sansón,
Dalila fingio el querer.

A MI ANGEL SEDUCTOR.

Angel divino, dáme tu amor
calma por siempre, mi cruel dolor,
quita ese fuego del corazon
yo estoy perdido, por tu ilusion.
Despeja tu frente
y escala un suspiro al Cielo por mi,
se abrasa mi mente.
con fuego enardecido
y no vivo un instante sin tí.

Dáme querida
tus tiernos brazos,
que el pecho en pedazos
se rompe al verte á tí.

Cuan feliz viviré Laura hermosa
si me miras de amor con tus ojos,
á tus pies me tendrás por despojos
si me das tus caricias de amor.
Dáme al menos de tu pecho amante
un hermoso y un dulce gemido,
que verás á tus pies ya rendido
á tu tierno y sublime amador.

Ves pues bien mio, vamos los dos
al verde prado con nuestro Dios;
alli en las flores descansarás
y en mis caricias, tu dormirás.
La brisa del Cielo
en tu faz dará su dulce frescor,
y un manso arroyuelo
brillará á nuestro lado
y los dos moriremos de amor;
Y los dos unidos,
veremos las flores
y en estos amores
calmará mi dolor.

Ven hermosa por Dios no me dejes
en mis brazos te espero de amores,
que verás los encantos y flores
que presenta la bella ilusion.
De placeres quedarás dormida
yo á tu rostro daré beso ardiente,
y los rizos que cubren tu frente
dormirán con mi fiel corazon.

FIN.

Es propiedad de Juan Grau.